

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

Mirzayeva Azizaxon Sherzodovna

*O‘zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti,
Makroiqtisodiyot kafedrası
katta o‘qituvchi*

aziza.mirzaeva73@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073761>

ANNOTATSIYA

Maqolada “o‘rta daromad tuzog‘i”ning muammolari yaratish sabablari va nazariyalarini ko‘rib chiqish. “O‘rta daromad tuzog‘iga” kirish xavfini oshiradigan omillar tahlil qilinib, “o‘rta daromad tuzog‘iga” yo‘llari aniqlanmoqda.

KALIT SO‘ZLAR

Iqtisodiy o‘shish, o‘rta daromad tuzog‘i, aholi jon boshiga YaIM, investitsiyalar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy investitsiyalar.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАБИЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзаева Азизахон Шерзодовна

*Национальный Университет Узбекистана,
Экономический факультет,
кафедра «Макроэкономика»*

старший преподаватель

aziza.mirzaeva73@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются причины возникновения и теории «ловушки среднего дохода». Анализируются факторы повышающие риск попадания в «ловушку среднего дохода» и выявлены пути преодоления «ловушки среднего дохода».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Экономический рост, ловушка среднего дохода, ВВП на душу населения, инвестиции, прямые иностранные инвестиции.

FACTORS AFFECTING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN

Mirzayeva Azizakhon Sherzodovna

*National University of Uzbekistan
Faculty of Economics
Department of Macroeconomics
Senior Lecturer*

aziza.mirzaeva73@mail.ru

ABSTRACT

The paper examines the reasons for the emergence and theory of the "middle income trap." Factors that increase the risk of falling into the "middle income trap" are analyzed and ways to avoid the "middle income trap" are identified.

KEYWORDS

Economic growth, average income trap, GDP per capita, investment, foreign direct investment.

Ведение. Основная цель развития экономики на ближайший период и долгосрочную перспективу в соответствии с Программой действий Кабинета министров Республики Узбекистан предусматривается реализация различных мер для вхождения Республики Узбекистан в число «государств с доходом выше среднего». К 2030 году планируется увеличить ВВП страны до 200 млрд долларов США, а доход на душу населения — до 5000 долларов США за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста национальной экономики. На среднесрочный период прогнозируется достижение темпов роста ВВП в 2025 году 6,0%, в 2026 году 6,1% и в 2027 году 6,3%, снижение уровня инфляции в 2025 году 7-8%, в 2026 году 5-6% и в 2027 году 5%. Поскольку Узбекистан к 2030 году достигнет высокого среднего уровня дохода, в этих условиях актуальным встанет вопрос каким образом углубить и осуществить стратегию нацеленную на высокий устойчивый экономический рост и преодоления «ловушки среднего дохода».

Ранее считалось, что для ускорения экономического роста достаточно увеличить объем инвестиций. Однако в последние годы все большее признание получает гипотеза, согласно которой одного масштабного инвестирования недостаточно. Важную роль играют такие факторы, как структура и эффективность использования инвестиций, качественные изменения в экономике и ее источниках роста, развитая институциональная среда и степень открытости экономики.

В настоящее время Всемирный банк классифицирует 108 стран как страны со средним уровнем дохода, то есть с годовым доходом на душу населения от 1 136 до 13 845 долларов США. Ситуация в этих странах играет ключевую роль в долгосрочном экономическом благополучии всего мира. На их долю приходится почти 40% мировой экономической активности, более 60% людей, живущих в крайней нищете, а также более 60% мировых выбросов углекислого газа (CO₂) (см. таблицу 1).

Таблица 1.
Классификация стран, принятая во Всемирном банке, и отдельные мировые показатели, 2022 год¹

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДА	ДОЛЯ МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ (%)	ДОЛЯ МИРОВОГО ВВП (%)	ДОЛЯ БЕДНЕЙШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ (%)	ДОЛЯ МИРОВЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (CO ₂) (%)
Низкий уровень дохода	8,9	0,6	36,5	0,5
Уровень дохода ниже среднего	40,3	8,3	55,4	15,7
Уровень дохода выше среднего	35,1	30,3	7,1	48,6
Высокий уровень дохода	15,7	60,8	1,0	35,2

¹<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080824150598470/pdf/P1807451cdbc60881afdc19c40acb2e017.pdf>

Опираясь на опыт развития с 1950-х годов и достижения экономистов шумпетеровской школы в области экономического анализа, в «Докладе о мировом развитии - 2024» (WDR 2024) определяются пути, по которым страны с развивающейся рыночной экономикой могут избежать феномена, под названием «ловушка среднего дохода». В докладе говорится, что странам со средним уровнем дохода требуется не один переходный период, а два. Первый – это переход от стратегии «И-1», направленной на ускорение инвестиций к стратегии «И-2», акцент в которой делается на инвестициях и «инъекциях» технологий из-за рубежа и их распространении внутри страны. Правительства стран с уровнем дохода ниже среднего должны дополнить стратегии, ориентированные на инвестиции, мерами по внедрению в национальную экономику современных технологий и успешных бизнес-процессов со всего мира. Для этого необходимо перестроить немалую часть отечественной промышленности, переориентировав ее на поставку товаров и услуг на мировой рынок. Как только стране удастся это

сделать, она может перейти к стратегии «И-3», в рамках которой она усиливает внимание к инновациям. Страны с уровнем дохода выше среднего, освоившие технологические «инъекции», могут дополнить их инвестиции инновациями, начав не просто заимствование идей с передовых мировых технологических рубежей, но и самостоятельно расширять эти рубежи. Для этого необходимо вновь перестроить предпринимательство, труд и энергопотребление, сделав еще больший акцент на экономической свободе, социальной мобильности и политической состязательности. Переход от одной стратегии роста к другой не происходит автоматически. Успех зависит от того, в какой мере обществу удастся найти баланс между силами созидания, сохранения и разрушения. В целом, странам со средним уровнем дохода необходимо изменять соотношение трех факторов экономического роста – инвестиций, технологических «инъекций» и инноваций – по мере их продвижения к верхней границе категории стран со средним уровнем дохода (Рисунок 1).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ	ИНВЕСТИЦИИ	«ИНЪЕКЦИИ»	ИННОВАЦИИ
Низкий уровень дохода	 Более низкий приоритет		
Уровень дохода ниже среднего	 Более низкий приоритет		
Уровень дохода выше среднего	 Более высокий приоритет		

Рисунок 1. Классификация стран, принятая во Всемирном банке, и отдельные мировые показатели, 2022 год²

²<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099080824150598470/pdf/P1807451cdbcc60881afdc19c40acb2e017.pdf>

Страны, относительно открытые для экономических идей из-за рубежа и внедрившие у себя сильные программы среднего образования и профессиональной подготовки, как правило, демонстрируют более высокие результаты, чем те, кто этого не сделал. Эти соображения подтверждает опыт трех стран, доход в которых за последние десятилетия быстро вырос с уровня ниже среднего до высокого уровня – Польша, Республика Корея и Чили.

Успех Кореи, возможно, является лучшим подтверждением аргумента о том, что для поддержания устойчиво высоких темпов экономического роста необходимо добавить к ускорению инвестиций еще и технологические «инъекции», а затем дополнить это сочетание И-2 инновационной политикой. В начале 1960-х годов Корея входила в число наименее развитых стран мира: в 1960 году доход на душу населения в стране не достигал и 1 200 долларов США. К 2023 году, после беспрецедентного пятидесятилетнего периода высоких темпов роста производства, доход на душу населения в Корее вырос до 33 000 долларов США. В 1960-х годах катализатором экономического роста стало сочетание мер по наращиванию государственных инвестиций и стимулированию частных инвестиций. В 1970-х и 1980-х годах экономика Кореи росла за счет мощного сочетания высоких темпов инвестиций и технологических «инъекций», чему способствовала промышленная политика, поощрявшая компании к внедрению иностранных технологий. Фирмы получали налоговые льготы при выплате лицензионных платежей, а семейные конгломераты или чеболи взяли на себя инициативу по копированию технологий из-за рубежа, в первую очередь из Японии. Когда корейские конгломераты догнали иностранные фирмы и столкнулись с сопротивлением своих бывших благодетелей, промышленная политика изменилась в сторону стратегии И-3, ориентированной на поддержку инноваций. Затем, по мере того как корейские фирмы стали производить все более сложную продукцию, им потребовались работники с особыми инженерными и управленческими навыками.

Инвестиции в НИОКР являются одним из главных факторов внедрения инноваций и ключевым условием роста производительности и создания ценности внутри экономики, диверсификации продукции и расширения доступа к международным производственно-сбытовым цепочкам. Они могут обеспечить высокие нормы доходности и стимулировать долгосрочный рост. В Узбекистане как фундаментальными, так и прикладными

исследованиям занимаются преимущественно государственные научно-исследовательские учреждения, и государственный сектор на постоянной основе проводит больше исследований, чем частные компании. В 2019 году научно-исследовательскую деятельность вели 304 компании, из которых 121 представляла частный сектор (40 %), 118 были государственными предприятиями (39 %), точнее, научно-исследовательскими институтами, то есть структурами, сохранившимися с советских времен, а 65 являлись высшими учебными заведениями (21 %).³

В целях перевода экономики страны с ресурсоемкой модели на инновационную, эффективного использования инвестиционных ресурсов, диверсификации структуры источников финансирования науки правительства стран с уровнем дохода ниже среднего должны дополнить стратегии, ориентированные на инвестиции, мерами по внедрению в национальную экономику современных технологий и успешных бизнес-процессов со всего мира. Как только страна со средним уровнем дохода начинает исчерпывать потенциал «инъекций» в наиболее перспективные отрасли своей экономики и исчерпывает запас технологий, которые можно изучать и внедрять, ей следует расширить свои усилия по преобразованию в инновационную экономику. Таким образом, прогнозировалось доведение доли средств, выделяемых частным сектором на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме финансирования науки к 2025 году с имеющихся 8 до 20 процентов, а к 2030 году — до 30 процентов.

Для перехода Узбекистана к стратегии «И-2», акцент в которой делается на инвестициях и «инъекциях» технологий из-за рубежа и их распространении внутри страны.

Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что привлечение и использование инвестиций способствует развитию экономики и служит мощным стимулом социально-экономических реформ. Инвестиции являются двигателем экономики, обеспечивающим ее движение вперед. Сущность и значение инвестиций в современной экономике отражают выполняемые ими функции. Можно выделить следующие функции инвестиций на макроуровне:

³ https://unece.org/sites/default/files/2023-05/2207339_R_ECE_CECI_31_WEB.pdf

- процесс простого и расширенного воспроизводства основных фондов, как в производственной, так и непроизводственной сферах;

- процесс обеспечения и восполнения оборотного капитала;

- перелив капитала из одной сферы в другую посредством купли-продажи финансовых активов;

- перераспределение капитала между собственниками путем приобретения акций и вложения средств в активы других предприятий⁴.

Направление инвестиций на увеличение реального капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизацию и строительство зданий, инженерных сооружений) способствует увеличению производственного потенциала экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), идти на шаг вперед, иметь возможность более гибкого регулирования цен на свою продукцию. В макроэкономическом масштабе текущее благосостояние является в значительной мере результатом вчерашних инвестиций, а современные инвестиции в свою очередь, закладывают основы завтрашнего роста валового внутреннего продукта и, соответственно, более высокого благосостояния. Таким образом, значение инвестиций нельзя переоценить, так как они непосредственно определяют рост экономики. Для экономики Республики Узбекистан инвестиции необходимы, прежде всего, для стабилизации и развития промышленности.

В 2024 году ВВП на душу населения в Узбекистане в текущих ценах увеличился на 333 долларов США и достиг 3 094 долл США. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 12,1%. В реальном выражении рост ВВП на душу населения за 2024 год оценивается в 4,4%. (Рисунок 2.) Анализ рисунка 2 показал, что эффективность экономического роста определяется как количественными, так и качественными показателями. Повышение эффективности связано с уровнем занятости, ростом объема капитала, увеличением доли сбережений и эффективностью распределения ресурсов. Эти факторы в свою очередь, улучшают качественные характеристики индекса, отражающего эффективность экономического роста, включая производительность труда на

единицу капитала, капиталаёмкость (коэффициент ICOR), потребление материалов и энергоёмкость экономики, объём экспорта и конкурентоспособность продукции. Кроме того, рост факторов экономического развития тесно связан с формированием стабильных политических, социальных и экологических систем. По данным Национального Комитета статистики Республики Узбекистан рост реального ВВП на душу населения в Узбекистане составлял в среднем 5% в год в течение последних двух десятилетий. Этот относительно высокий темп роста поддерживался благодаря планируемой на центральном уровне и основанной на инвестициях экономической стратегии, финансируемой за счет ренты, приносимой доходами от природных ресурсов. Основные элементы этой стратегии сохраняются до сегодняшнего дня. В течение последних десяти лет масштабная государственная программа инвестиций, направленная на развитие инфраструктуры, диверсификацию, а также индустриализацию экономики, позволила почти в пять раз увеличить объемы капитальных активов в стране. Правительство также имело профицит госбюджета на большей части этого периода, и объем валовых международных резервов стабильно превышал 50% от ВВП в течение более чем десяти лет.

4

https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/13_Turay_eva.pdf

Рисунок 2. ВВП на душу населения в Узбекистане 1990-2024 годы (в долл. США; текущие цены)

Динамика объема инвестиций в основной капитал за последние пять лет свидетельствует о том, что за эти годы они возросли почти в 2,3 раза, особенно в текущем периоде и, по сравнению с 2023 годом, их освоение выросло и составило 137,6 трлн сумов⁵. (Рисунок 3.)

Рисунок 3. Освоение инвестиций в основной капитал в Узбекистане 2010-2024 гг. млрд.сумов⁶

⁵ https://stat.uz/img/investitsiya-rus_p41308.pdf

⁶ https://stat.uz/img/investitsiya-rus_p41308.pdf

В январе-декабре 2024 года в Республике Узбекистан было освоено 493,7 трлн сумов инвестиций в основной капитал и, по сравнению с 2023 годом это составило 127,6 %. 75,9 %, или 374,7 трлн сумов инвестиций в основной капитал было профинансировано за счет привлеченных средств, 24,1 %, или 119,0 трлн сумов - за счет собственных средств предприятий, организаций и населения. Также их объем, освоенный за счет централизованных источников финансирования составил 51,9 трлн сумов, остальные 441,8 трлн сумов были освоены за счет нецентрализованных источников финансирования. Рис.2.

Проводя анализ инвестиций можно сделать выводы о направлении активизации инвестиционной деятельности в Узбекистане. По нашему мнению, для этого необходимо совершенствовать инвестиционную политику государства в области развития науки, техники и сосредоточить внимание на следующих мерах:

- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционной активности, налоговых механизмов ее стимулирования и введения ее инструментов в хозяйственный оборот;

- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая системы информационного обеспечения, экспертизы, финансово-экономическую, производственно-технологической поддержки, сертификации и продвижения разработок, подготовки и переподготовки кадров;

- развитие инновационного частного предпринимательства путем формирования благоприятных условий для создания и успешного функционирования малых высокотехнологичных организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе их деятельности;

- выбор относительно небольшого числа важнейших базовых технологий, оказывающих решающее влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции в отраслях экономики и обеспечивающих переход к инновационному укладу;

- содействие ускоренному промышленному освоению национальных и зарубежных научно-технологических достижений стандартов

мирового уровня, воспроизводстве природных ресурсов. На наш взгляд, совершенствование системы стимулирования инвестиций является наиболее эффективным, способствует росту внутренних источников финансирования, являющихся важным индикатором доверия к политике реформ. Рост таких накоплений позволит уменьшить внешний долг страны и способствовать технологическому развитию в большей степени, чем прямое регулирование денежной массы. При формировании государственной политики и усилении инновационной деятельности целесообразно:

- обеспечение взаимосвязи между экономическими, социальными и научно-техническими аспектами развития в рамках единой стратегической инновационной политики;

- учет степени неопределенности инновационных процессов;

- обеспечение свободы научно-технического творчества, правовых гарантий интеллектуальной собственности;

- содействие развитию конкуренции в сферах науки и техники;

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях науки и техники;

- гибкость инновационной политики;

- интеграция образования, науки и предпринимательской деятельности;

- содействие развитию международного сотрудничества в условиях глобализации.

В заключение следует отметить, что вышеуказанные меры по совершенствованию инвестиционно-инновационной активности и развитию национальной экономики Узбекистана способствуют развитию научно-технологического потенциала, устойчивому росту, повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию гарантий экономической безопасности страны.

Реализация данных мер, последовательное повышение благосостояния населения на основе экономического роста позволит обеспечить темпы прироста валового внутреннего продукта не менее чем на 6 процентов, а долю инвестиций в валовом внутреннем продукте не менее чем на 30 процентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 г.
2. Вахабов А.В., Одинаев Д.Ш. Ловушка средних доходов и пути выхода из нее развивающихся стран. /Методологические

вопросы анализа и прогнозирования развития мировой экономики// Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции под.общ.ред. к.ю.н.Н.А.Нугманова, к.э.н. Р.Р.Юнусова. – Т.: «Fan va texnologiya», 2016, с.7-20;

3. Гил С., Харас Х.Дж. и Бхаттасали Д. (2007). Возрождение Восточной Азии: идеи экономического роста// Публикации Всемирного банка, Вашингтон, округ Колумбия. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6747-6>
4. Клив Э. А., Дебра Ю., Йихейс З. Человеческий капитал и приток ПИИ: оценка ситуации в Африке //Мировое развитие. – 2015. – Т. 74. – С. 1-14.
5. Лякин А. Н. Ловушка среднего дохода и российская стагнация // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2019. № 2. С. 60–75.;
6. Eichengreen, Barry, Donghyun Park and Kwanho Shin. Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle Income Trap// NBER Working Paper. No.18673, 2013.

